

OILADAGI KONFLIKT VAZIYATLAR XUSUSIDA AYRIM FIKR-MULOHAZALAR

Haydarov Fahod Irnazarovich

Texnologiya, Menejment va Kommunikatsiya Instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi, O‘zbekiston.

E-mail: haydarov82@internet.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15270351>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola oiladagi konflikt vaziyatlarining kelib chiqish sabablari, oqibatlar va ularni hal etish yo‘llarini tahlil qiladi. Oilaviy munosabatlardagi turli xil kelishmovchiliklar, jumladan, kommunikatsiya buzilishi, moliyaviy muammolar, farzand tarbiyasi borasidagi qarashlar o‘rtasidagi tafovutlar kabi omillar ko‘rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, oila a‘zolarining emotsional holati va psixologik farovonligiga konfliktlarning ta‘siri baholanadi. Bundan tashqari, mualliflar oiladagi ziddiyatlarni konstruktiv hal etish, o‘zaro hurmat va tushunishni mustahkamlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar beradilar. Maqola oila psixologlari, pedagoglar, sotsiologlar va oilaviy munosabatlarga qiziquvchi keng o‘quvchilar auditoriyasi uchun mo‘ljallangan.*

***Kalit so‘zlar:** Oilaviy konfliktlar, kelishmovchilik sabablari, konflikt oqibatlar, konfliktni hal etish, kommunikatsiya, o‘zaro tushunish, oilaviy munosabatlar, psixologik farovonlik.*

*So‘kinish odati kuchaygani sari beixtiyor
yomon xatti-harakatlarga moyillik ham kuchaya
boradi. (Aristotel).*

Oila beqiyos milliy va umumbashariy qadriyatlardandir. Oila jamiyatning eng kichik ijtimoiy birligi, uning asosi hisoblanadi. Shu bilan birga oila yuksak darajadagi insoniy qadriyatlar tizimini shakllantiruvchi institut va ma‘naviy ahloqiy tarbiya o‘chog‘i hamdir. Aynan oilada ko‘pchilik gumanitar qadriyatlar tarbiyalanadi, o‘stiriladi va targ‘ib qilinadi.

“Oiladagi psixologik muhitning buzuvchiligi, ya‘ni, er-xotin o‘rtasidagi o‘zaro kelishmovchiliklar jarayonidagi salbiy holatlarning doimiy bo‘lib turishi o‘smir ongiga singib boradi va ularga taqlid qilishga moyillik hosil bo‘ladi”¹. Masalan, hayotiy kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, ayolini ha deb turtkilab, uni turli haqoratli so‘zlar bilan kamsitib murojaat qiluvchi erkakning farzandi, ayol kishiga doimo shunday munosabatda bo‘lish lozim, degan xulosaga keladi. Bunday holat esa farzandning keyinchalik o‘z turmushida nizoli vaziyatlarning yuzaga kelishiga olib kelishu mumkin.

Oilaviy nizolar nafaqat o‘rnak, balki, farzandlarning ruhiyatini junbushga keltirib, uni qo‘rquvga beriluvchan, dilidagi gapni o‘zgalarga erkin bildira olmaydigan va o‘z dunyosiga “o‘ralib” olishiga sabab bo‘ladi. Buning natijasida o‘smir bora-bora o‘z oilasidan yiroqlasha boshlaydi. Farzand bamisoli qushdir. Notinch oshyon esa uning boshqa makonlarga qiziqishiga va ketib qolishiga sababdir.

Tarixda shunday oilalar yashab o‘tganki, shon – shuhrat, boylik, ijtimoiy mavqe va farzan deb atalmish ne‘matni ham Alloh ulardan darig‘ tutmagan. Ammo, bu oilalarda er-u xotinning o‘rtasidagi doimiy kelishmovchiliklar, er yoki xotinning doimiy o‘jarligi-yu xarxashalari oqibatida kelib chiqadigan janjallar na ularning o‘zlarini va na farzandlarning baxtli bo‘lishiga

¹ “Bekalik saodati” X. Pardayeva . Toshkent, “Yurist-media” nashriyoti -2012 yil. 100 bet.

olib keldi. Fransuz qiroli Napaleon Banapartning jiyani Napaleon III va grafinya Mariya Yevgeniya, buyuk rus adibi Graf Tolstoy va Grafinya Sofiya Andreyevna, AQSH ning sobiq prezidenti Avram Linkoln va uning xotini Todd Linkolnn honimlarning birgalikda qurgan “shirin” hayoti oilaviy nizolar oqibatida “zaqqum” ga aylandi. Achinarlidsi shundaki, ota-onasi o‘rtasidagi o‘zaro nizolardan bo‘lak hech qanday oilaviy muammoga duch kelmagan farzandlar ham o‘zlarini baxtli his qilishi qiyin kechdi.

Xususan, oilaviy nizolardan toqati-toq bo‘lgan 82 yoshli Tolstoy uzoqroqqa qochib ketadi va “...kichik temir yo‘l stansiyasining kasalxonasida o‘pka shamollashidan vafot etadi. Uning o‘limi oldidagi yagona vasiyati dafn marosimiga xotinini qo‘ymasliklarini tayinlash bo‘ldi”.² O‘z xatosini juda kech anglab yetgan grafinya “o‘limi oldidan qizlarini chaqirib: otangizning o‘limiga men sababchi bo‘ldim!” deya iqrar bo‘lgan edi. Qizlari uning gapiga javob berolmay, har ikkisi ham o‘kirib yuborishdi...Ular onasining nihoyasi yo‘q shikoyat-yu javrashlari, tinim bilmas tanqidlari, doimiy davom etgan xarhashalari otasining umriga zomin bo‘lganini bilardilar”.³

Bu misollardan ko‘rinib turibdiki, oilaviy nizolar farzandlarda alamzadalikning kuchayishi, eng yomoni hayotga ishonchning yo‘qolishiga olib kelishi mumkin.

Nizoli va totuv oilalar farzandlari o‘rtasida tafovutni ilg‘ash mumkin. Xonadoni notinch vaziyat hukm surgan o‘smirning faoliyatida sustlik, darslarni o‘zlashtirishida qiyinchilik va tengqurlari bilan munosabatda turli muammolarning kelib chiqishi kuzatiladi.

Biologik-ruhiy o‘zgarishlarni o‘z ichiga oluvchi “og‘ir davr” ni boshidan o‘tkazayotgan farzand ota-onasining salbiy munosabtlariga muntazam guvoh bo‘lishi keyinchalik g‘ayritabiyy va g‘ayriqonuniy ishlarga moyil, agressiv harakatlar egasi bo‘lib qolishi hech gap emas.

Eng asosiysi o‘smir yoshdagi bolalarning ular uchun bu davr nihoyatda e‘tiborga muhtoj, kelajagini belgilab beruvchi asosiy jarayon ekanligini hisobga olgan holda, ota – onalar urush janjalga berilib bola tarbiyasidagi o‘zgarishlarga befarq bo‘lib qolmasliklarini talab etadi. Shu o‘rinda o‘zbek oilalarida azal-azaldan mavjud bo‘lgan oilaviy odatlardan biriga e‘tibor berish o‘rinlidir. O‘zbek oilalarining ko‘pchiligida azaldan ota-ona va farzandlar alohida-alohida dasturxon atrofida ovqatlanish odati bo‘lgan. (to‘g‘ri, bir dasturxon atrofida jambul-jam o‘tirish xalqimizga hos fazilat, ammo yosh farzandlar uchun alohida joy hozirlanishining ham o‘ziga hos sabablari mavjud. Ota- onaning farzandlar oldida hal qilib bo‘lmaydigan o‘zaro muammolari va turli oilaviy masalalart yuzasidan ovqatdan so‘ng dasturxon atrofida kengashiladi. Bu esa o‘z navbatida o‘smir yoshdagi farzandning ongiga salbiy ta‘sir qiluvchi muhokamali vaziyatlardan boalrni himoya qilishga hizmat qiluvchi muhoikmaning odob doirasidagi ko‘rinishidir. Bu borasa xalqimiz azal-azaldan rioya etib keladigan odatlarimizga ko‘plab misollar keltirish mumkin.

“Bugungi kunda bizning qilayotgan barcha ishlarimiz farzandlarimizning baxt-u saodati, ularning yorug‘ kelajagi uchun amalgam oshirilmoqda”- deydi Yurtboshimiz. O‘z so‘zlarida davom etib, baxt-u saodat faqat boylik, molu mulk bilan belgilanmaydi. Odobli, bilimdon va

² “Do‘stlar topish, o‘zgalarda hush taasurot qoldirish va muvofaqqiyat qozonish sirlari” Toshkent, “Davir-press”-2010-yil. 277-bet.

³ “Do‘stlar topish, o‘zgalarda hush taasurot qoldirish va muvofaqqiyat qozonish sirlari” Toshkent, “Davir-press”-2010-yil. 275-bet.

aqlli, mehnatsevar farzand nafaqat ota-onaning, balki, jamiyatning eng katta boyligi, ekanligini ta’kidlaydilar.

“Shu haqiqatdan kelib chiqqan holda, yoshlarimizni har tomonlama sog‘lom va barkamol etib tarbiyalash, hayot abasiyligi, avlodlar davomiyligini ta’minlaydigan ma’naviyat qo‘rg‘oni bo‘lmish oilani mustahkamlash bugungi kunda barchamizning nainki asosiy vazifamiz, balki insoniy burchimizga aylanishini istardim”⁴

Har bir halq va milliy an’analar tarkibida yoshlarni oilaviy turmushga tayyorlash masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Ammo zamonaviy jamiyatlardagi keskin o‘‘sish sur‘atlari hamda insonning juda katta ijtimoiy faoliyatining uning oilasi va oila a‘zolari munosabatlariga bo‘lgan kuchli ta’siri asosida milliy an’analar hamda dolzarb va yangitdan vujudga kelayotgan savollarga to‘liq javob bera olmaydi. Shu bois, milliy an’analarni oilaviy turmush borasidagi umumbashariy nazariy bilimlar bilan qo‘shib olib borish talab etiladi.

Totalitar tuzum davrida oila yopiq va rasmiy ijtimoiy institut darajasiga olib chiqilgan.

Oilaviy turmushning ichki qonuniyatlari va ayol hamda erkak munosabatlari yoritilmagan va o‘rganilmagan. O‘quvchi yoshlarni, shuningdek insonni oilaviy turmushga tayyorlash, xususan oilaviy turmushning o‘ziga xos tomonlarini bildirish “uyatli” va “ayb” sanalib, mazkur yo‘nalishlar taqiqlangan mavzular sirasiga kirgan. Maktab va oliy o‘quv yurtlari ta’lim mazmunida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, kelajakda ota-ona sifatida farzand tarbiyasi uchun mas’ul bo‘lish, oiladagi jinsiy va psixologik munosabatlar, oila iqtisodi, oilada sog‘lom turmush tarzini barpo etish kabi masalalarga o‘rin ajratilmagan. Yoshlarga na maktabda, na oliy o‘quv yurtlarida oilaviy hayotga tayyorlash, ayniqsa jinsiy tarbiya borasida, oilaviy hayotning o‘ziga xos iqtisodiy, ma’naviy, sog‘lom turmush tarzi asosidagi ziddiyatli o‘rinlari va jinslar munosabatlarining murakkabliklari haqida ma’lumotlar olish uchun imkoniyatlar yaratilmagan. Shu bois, yoshlar bu munosabatlarning tub mohiyatini anglab yetmasdan oila qurishga kirishganlar.

Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasining pedagogik aspektlari mustaqillikning ilk yillaridanoq tadqiqotchilarning diqqatini tortib keldi. Yoshlarni oilaviy turmushga tayyorlash tafakkuri aynan mustaqillik yillarida keng rivoj topdi, aholi o‘rtasida targ‘ib va tashviq etila boshlandi, davlat dasturlarining bosh mohiyatini tashkil qildi.

Mamlakat aholisining yarmidan ko‘proq qismini yoshlar tashkil qilishi, o‘‘sib borayotgan yosh avlodni jamiyatda mustaqil yashashga tayyorlash vazifasining dolzarbligini yoshlarni jamiyat hayotiga va oilaviy turmushga tayyorlash ishlarini jadallashtirishni talab etdi. Insonlarning o‘zaro munosabatlarida keskinliklarning o‘‘sib borayotganligi, zamonaviy ziddiyatlarning inson tafakkuri va ongiga ta’sir etishi orqali uning psixologik holatida salbiy va asabiy oqibatlarining vujudga kelishi, yosh oilalardagi ajrim holatlarning muntazam o‘‘sib borayotganligi, bolalar va o‘smirlardagi agressiya holatlarining vujudga kelayotganligi kabi muammolar talaba-yoshlarni oilaga tayyorlash vazifasini to‘laqonli olib borish talabini kun tartibiga qo‘yadi.

Oila, o‘z ijtimoiy mazmuniga qarab, uch tarkibiy qism birligidan tashkil topadi. Ular: oila asosi sifatida nikoh, nikohning natijasi sifatida er va xotin munosabatlari, hamda er-xotin munosabatlarining oqibati sifatida farzandlardan tashkil topadi. Er-xotin o‘rtasidagi munosabatlar, yangi avlodning tug‘ilishi oilaga muayyan yaxlitlik, muayyan ijtimoiy guruh,

⁴ “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” Karimov I.A. Toshkent “Ma’naviyat”-2008-yil. 56-bet.

jamo'a tusini beradi, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar tizimini vujudga keltiradi. Binobarin, "er-xotin" oilaning dastlabki komponenti (qismi) bo'lib, undan "ona-bola", "ota-bola" va "ota-ona" munosabatlari kelib chiqadi.

Oila milliy qadriyatlar maskani hisoblanadi. Yoshlarni oilaga tayyorlash jarayoni har bir millatning madaniy va ma'naviy-ruhiy qadriyatlaridan hisoblanib, xususan talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash insoniyat tarixida xalq ma'naviy takomilining eng ulug' va oliy yo'nalishlaridan biri bo'lib kelgan. Oilaviy madaniyat, oilaviy hayotga ongli kirib borish, oilaviy vazifalarni bajarishga tayyorlik, hayotda oila o'rnini yuksak qadrlash, oilaga mas'uliyat bilan qarash, xalq ma'naviy merosidagi oila qadriyatlarini o'z zamon talablari bilan uyg'unlashtirib rivojlantirish har vaqt inson hayotiy mezon va jamiyat oldida turgan dolzarb vazifalardan biri sifatida tan olingan.

Oilaga nisbatan insoniyat tarixida asrlar davomida shakllanib, e'zozlangan ma'naviy ehtiyojlar tizimi, oilani shaxs ma'naviyatini asrab avaylaydigan, uning barkamolligi mezonlaridan biri deb tan oladigan qonun-qoidalar majmui sifatida anglash, oilani butun jamiyat va millat taqdiri va taraqqiyotiga bevosita oidligini chuqur idrok etish - shaxsning ma'naviy yetukligini ko'rsatuvchi omillardan biri hisoblangan. Chunki, oilani muqaddas deb bilmagan inson - ma'naviy qashshoq insondir. Oilani muqaddas deb anglash har bir jamiyat a'zosining o'z vijdoni, o'z oilasi va farzandlari oldidagi burchidir.

Oila muqaddasligini ta'minlash jamiyat asoslarini mustahkamlash bilan barobardir. Shu bois, O'zbekiston Respublikasida oila asoslarini mustahkamlash davlat ahamiyatiga molik vazifalardan hisoblanadi. "Biz o'z ma'naviy hayotimiz va kelajagimizni qurayotganda beqiyos milliy qadriyat bo'lmish oilani asosiy tayanch deb bilamiz. Chunki o'zligimizga qaytish, milliy urf-odatlarimizni e'zozlash, kattalarga hurmat va kichiklarga g'amxo'rlik, odamiylik, halollik, olijanoblik, mehr-oqibat singari asl insoniy fazilatlar oila muhitida shakllanadi"⁵.

Yoshlarni oilaviy hayotga psixologik, ruhiy, jismoniy, jinsiy tomondan to'liq tayyorlash masalalari kuyidagi yo'nalishlardagi ma'lum bilim va ko'nikmalarni talab etadi:

-oila salomatligi: oila a'zolari salomatligi bo'yicha birlamchi bilimlarga ega bo'lish, salomatlikni saqlash omillarini bilish, salomatlikni saqlash va umrni uzaytirish usullarini va milliy qadriyatlarni oila hayotiga singdira bilish, milliy tabobatdan xabardor bo'lish, reproduktiv salomatlik mezonlariga amal qilish, to'g'ri ovqatlanish me'yorlariga rioya qilish, salomatlikni saqlash - fuqarolik burchi ekanligini anglash, qariyalar salomatligiga e'tiborli bo'lish, go'dak va emizikli bolalar salomatligi, bolalarni yuqumli kasalliklardan asray olish, yod tanqisligi va temir moddasi yetishmovchiligi oldini ola bilish, oilada tibbiy bilimlarga hurmat va e'tiborning shakllantirilishi, farzandlarni zamonaviy tibbiy tahdidlardan asrash, ularga tibbiy tahdidlar bo'yicha zarur bilimlarni berib borish, bolani ona suti bilan boqish mazmunini anglash, hayotga fiziologik-gigiyenik jihatdan tayyor bo'lish, tibbiyot maskanlariga murojaat qilishni bilish, zararli odatlar mohiyatini to'g'ri baholash, oilaning ijtimoiy ahvolini yaxshi va ravon saqlash, uni yaxshilash omillarini o'rganish.

-oiladagi jinslararo va oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar: jinsiy tarbiya asoslari, jinslar psixologiyasi va salomatligi bo'yicha bilimlarni egallash, nikohni ulug'lash, nikohdagi xalollik va sadoqat, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishni an'anaga aylantirish, ona

⁵ Каримов И.А. Биз ўз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. –Т.: Ўзбекистон, 1999, 7-том, –Б.252-253.

salomatligiga muqaddas munosabat, jinsiy kasalliklar bo‘yicha bilimlarni eallash, farzand tug‘ilishi va uning salomatligi, o‘zini va oila a‘zolarini zararli ko‘nikmalardan asrash, ma‘naviy barkamollik, sog‘lom turmush tarzi asosidagi axloq normalari, inson psixologiyasi bo‘yicha bilimlarga ega bo‘lish; psixologik turlarni ajrata bilish, psixologik ta‘sir o‘tkazish omillarini egallash, psixologik taz‘yiqdan o‘zini himoya qila olish, oila psixologiyasi va oiladagi munosabatlar psixologiyasini bilish, ota-ona va bolalar o‘rtasidagi psixologik vaziyatlar, avlodlar o‘rtasidagi ziddiyatlar va ular yechimini o‘rganish, psixologik muvozanat sirlarini egallash.

-oila etikasi va estetikasi: oilada o‘zaro munosabatlar va muloqot madaniyati, tashabbuskorlik, faollik, ijodkorlik, tibbiy va ma‘naviy sog‘lomlik, jismoniy va ruhiy barkamollik, yetakchilik va tadbirkorlik, o‘zaro muhabbat, adolat, insonparvarlik, insoniylik, to‘g‘rilik, kamtarlik, samimiylik, ota-onaga hurmat, mehr-muruvvat, sahovat, bag‘rikenglik, sadoqat, vafodorlik, gunoh ishlardan qochish, sabr-toqat, o‘z va‘dasi ustidan chiqish, ilmi bo‘lish, ayollarni qadrlash, iffat, rostgo‘ylik, pokizalik, halollik, himmat va bardoshlilik, xushxulqlilik, shukr, hayo, tejamkorlik, halimlik, viqor, rahm-shavqat, onalik mehri. ma‘naviy barkamollik, axloqiy poklik va vafodorlik, mehr va muruvvatga asoslangan oilaviy muloqot madaniyati, jamoat ishlari va oila taraqqiyotida tashabbuskorlik, faollik, ijodkorlik, ma‘naviy-mafkuraviy sog‘lomlik, inson erkini hurmatlash, har bir insonning takrorlanmasligini tan olish va e‘zozlash.

-oila a‘zolari o‘rtasida oilaviy majburiyatlar taqsimoti va tomonlar huquqlari: oila va oilaviy majburiyatlar, ayol va erkak majburiyatlariga doir zamonaviy stereotiplar, zamonaviy oila va oila a‘zolari majburiyatlari, oilada kim pul topishi kerakligi, oila mablug‘larini qanday taqismlash zarur, oila va ovqatlanish talablari, oila a‘zolarining huquq va majburiyatlarini to‘g‘ri anglash, er va xotin huquqlari kafolatlarini bilish, oila huquqi bo‘yicha qonunchilik tizimi bergan imtiyozlardan to‘g‘ri foydalana olish, din, oila va inson huquqlari masalasi, turmush qurayotgan yoshlarning oilalari o‘zaro muvofiq bo‘lishiga erishish, oila qurishda tomonlar erkinligi huquqini to‘g‘ri anglash, ayolning mehnat, dam olish, onalik va bolalik muhofazasi, erkak va ayol mehnat muhofazasi, ayolning xomiladorlik bo‘yicha muhofazasi, oila qurish tartibi, shuningdek ajrim huquqi, ajrim holatidagi tomonlar huquqlari bo‘yicha qonun xujjatlarini bilish va amalda qo‘llay olish, oilada gender tenglik, jinslar o‘rtasidagi farqlarni anglash, gender ta‘limotdan bilimlarga ega bo‘lish, gender tushunchasining mohiyatini anglash, gender tarbiya masalalarini bilish, gender muhofaza qonunlarini tatbiq eta bilish.

-oilaviy inqirozlar va ularning oldini ola bilish, oilaviy konfliktlar yechimiga tayyorlik: oila va konfliktlar, konfliktlar inson hayotining tabiiy xususiyati ekanligi, konflikt oilaviy va ijtimoiy hodisa sifatida, konfliktga nisbatan yoshlarda to‘g‘ri munosabatni shakllantirish, oilaviy inqirozlar va ularga to‘g‘ri munosabat, oilaviy inqirozlarning oldini olish choralari, konfliktning yaratuvchanlik va buzg‘unchilik xususiyati, oilaviy konfliktlardan chiqib ketish, ularni yengish usullari, konfliktlarni boshqarish, g‘azab va jahlni yengish usullarini bilish, shaxs va oila, oilaning har bir a‘zosiga hurmat va e‘tibor me‘yorlari, shaxs erkinligi, egoizm, egoizmdan qutulish omillari, oilada o‘zini ustun qo‘yish, oilada uning a‘zolari munosabatlaridagi uyg‘unlik, shaxs va jamoa munosabatlari, shaxs va oila manfaatlari birligi, oila manfaatlarining ustunligi, shaxsning muloqot madaniyati va ichki dunyosi yetukligi omillari, ota-ona va farzand majburiyatlari va huquqlari.

-oiladagi sog‘lom muhit va oilaviy muloqot: oila va oila osoyishtaligi, oiladagi sog‘lom muhitni muhofaza qilishda barcha tomonlarning mas‘ul ekanligi, shaxsiy huquqlarni oila huquqi bilan mutanosib olib bora olish tartiblari, oila a‘zolari o‘rtasidagi muloqot, oila boshlig‘i va uning mavqei, oila boshlig‘i kim bo‘lishi lozimligi, oila boshlig‘i borasidagi stereotiplar, erning o‘z xotiniga bo‘lgan munosabati tamoyillari, ayolning o‘z eriga to‘g‘ri munosabati tamoyillari, erning kamchiliklari, xotinning kamchiliklari, o‘z kamchiliklaridan qutilish tartiblari, oila va jamiyat munosabatlari, jamiyatda oila mavqeini saqlash, jamiyat a‘zolari bilan bo‘ladigan muloqotlarni to‘g‘ri olib borish, qarindosh urug‘lar o‘rtasidagi mehr-muhabbat tuyg‘ularini rivojlantirishga harakat qilish, oilada muloqot madaniyati, oila ma‘rifati, bilim va kitobga muhabbat, oilada shaxs erkinligi, oilada ota-ona va farzand munosabatlaridagi samimiylilik va bir-birini to‘ldirish, oilada ota-ona va farzandga muhabbat qirralari va muammolari, mehmon kutish va mehmonga borish odobi, suhbatlashish odobi, farzandlarni jamoada yashashga va jamoada yashash qonun-qoidalariga o‘rgatish, oilaviy hayotga estetik munosabatda bo‘lishga tayyorlash, oila iqtisodiyoti asoslarini tashkil qila bilish, iqtisodiyotni to‘g‘ri yuritishga o‘rgatish, oilani ijtimoiy muhofaza qilish choralarini ko‘ra bilish, oiladagi sog‘lom psixologik va tibbiy muhitning shakllanishida oila a‘zolari majburiyatlari va huquqlarini mutanosib belgilash va tashkil qilishga o‘rganish.

-oila an‘analari: oila an‘analarining kelib chiqish sirlari, oila an‘analariga hurmat, oila an‘analarini yaratish va ularni ta‘minlash, oilaviy an‘analarni avlodlarga o‘tkazish, oila an‘analarida shaxs barkamolligi o‘rni, oila an‘analarida sog‘lom turmush tarzi, sport, jismoniy tarbiya va jinsiy halollik masalalari, oilada bayramlarni nishonlash tartibi, oilaviy an‘analarni saqlashga farzandlarni o‘rgatish, oila va sayohat, oila va o‘z o‘lkasi tarixi, geografiyasi, milliy urf-odatlarini o‘rganish, oila va horijiy ellarga sayohat, oila ananalaridan farzand tarbiyasida unumli foydalanish.

Oila insonlarni birlashtirib turuvchi eng kichik ijtimoiy birlik bo‘lib, uning tinchligi, ravnaqi va barqarorligi jamiyat tinchligi va barqarorligi hisoblanadi. Shu bois, J.Santayana “Oila tabiatning shoh asarlaridan biridir”, deydi. Oila – ma‘naviyat o‘chog‘i. Aynan oilada insonning ma‘naviy qadriyatlarini shakllantiriladi⁶. Insonning har tomonlama unib-o‘shishi uchun sharoit yaratiladi. Biroq, aynan oila tarkibida, insonlarning juda yaqin aloqalari va ma‘lum munosabatlarga kirishishi natijasida turli inqirozlar, ziddiyatlar, nizolar kelib chiqadi.

O‘zbek oilasining tarixiy rivojlangan o‘z milliy an‘analari mavjud. Ular oiladagi tomonlar majburiyatlari, mas‘uliyati va huquqlarini belgilab beradi. Ham ayol kishi uchun, ham

⁶ Иномова М.О. Оилада болаларнинг маънавий-ахлокий тарбияси. –Т.: ТДПУ, 1999; Мусурмонова О. Оила маънавияти – миллий ғурур. –Т.: Ўқитувчи, 2000; Мусурмонова О., Баубекова З. Ўқувчиларнинг маънавий маданиятларини шакллантириш. –Т.: Фан, 1993; Сафаров О., Махмудова М. Оила маънавияти.-Т.: Маънавият, 1998; С.Очил. Мустақиллик маънавияти ва тарбия асослари. –Т.: Ўқитувчи, 1997; Шайхова Х., Назаров К. Умуминсоний қадриятлар ва маънавий камолот. –Т.: Ўзбекистон, 1992; Юсупов Э. Инсон камоллигининг маънавий асослари. – Т.: Университет, 1998; Нишанова С. Маънавият дарслари. –Т.: Ўқитувчи, 1994; Холматова М. Оилавий муносабатлар маданияти ва соғлом авлод тарбияси. –Т.: Ўзбекистон, 2000; Холматова М., Муравьева Н. Ёшлар оилавий ҳаёт бўсағасида.-Т.: Ўзбекистон, 2000; Тўраева О. Ҳаёт сабоқлари.-Т.: Ўзбекистон, 2005; Тўраева О. Оилавий ҳаёт этикаси ва психологияси. –Т.: Ўқитувчи. 1990; Қурбонов Т. Одобнома. –Т.: Ўқитувчи, 1990; Фитрат. Оила. –Т.: Маънавият. 1998.

erkak kishi uchun ma'lum talablar qo'yiladi. Ayol kishi ko'proq uyda, bolalar tarbiyasi va uy yumushlari bilan shug'ullanishi lozimligi, erkak kishining esa – oila a'zolarining moddiy ta'minotini amalga oshirishi lozimligi aytiladi. O'zbek oilasi o'z rivoji bosqichlarida islom dini qadriyatlarini ham o'ziga singdira olgan.

Shu bilan birga oila instituti har vaqt o'z davrining ijtimoiy, iqtisodiy talablariga hamoxang tarzda o'sish va takomil jarayonida bo'ladi. Agar avvallari oila instituti o'zining kichik bir dunyosi ichida tashqi ta'sirlardan bir qadar erkin yashagan bo'lsa, hozirda har bir oila va uning a'zolariga globalizatsiya sharoitida juda katta axborot oqimlari o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu nuqtai nazaridan, oila a'zolarining an'anaviy fe'l va atvorlarida o'ziga xos o'zgarishlar ham yuz beradi. Ana shunday oila a'zolariga, xususan erkaklar va ayollarga bo'lgan tashqi ta'sirlar natijasida odamlarning o'zini namoyon etishidagi ba'zi o'zgarishlar so'nggi yillarda o'zini yorqin ko'rsatmoqda:

Jamiyatda odamlarning kiyinishida katta o'zgarishlar yuz berdi. Odamlarning kiyinishida ularning ijtimoiy tengsizligi o'zini namoyon etmoqda. Jamiyat bir necha guruhlariga bo'linib bormoqda. Bir tomondan, islom talablari asosida kiyingan odamlar kirib kelgan bo'lsa, ikkinchi tarafdin, G'arb madaniyati ta'sirida individualizm tarafdorlari bo'lganlarning kiyinish tartiblari butun jamiyat, ayniqsa yoshlarga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Jamiyatda kiyinish odobi borasida tomonlar bahslari, keksa yoshlilar va yoshlar o'rtasidagi mavjud farqlar o'zini namoyon etmoqda. Bu esa, kiyinish madaniyati borasidagi shaxs erkinligi va huquqlari masalalarini tartiblashtirish hamda inson huquqlari tamoyillari asosida ishlab chiqishni kun tartibiga qo'yadi.

Jamiyat tabaqalanishi natijasida turli ijtimoiy guruhlarining o'zaro kichik guruhlanishi yuz bermoqda. Bu holat oila institutiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Islom dini va taqvodorlikka berilgan oilalar o'zlariga o'xshagan oilalar bilan qarindosh bo'lmoqda, ijtimoiy erkin va zamonaviy oilalar ham o'zlariga o'xshagan oilalar bilan birlashmoqdalar. Bu holat oilaviy qadriyatlar ichidagi ba'zi inqirozlarning oldini oladi. Ammo batamom oilaviy inqirozlarni tugatadi degani emas. Ma'naviy, moddiy jihatdan oilaviy guruhlanish jamiyatdagi tabaqalanishning rivojlanishiga yo'l ochadi. Shu nuqtai nazardan, oila qurish uchun eng muhim talablardan biri yoshlarning bir biriga ko'ngil qo'yishi ekanligini esdan chiqarmaslik darkor.

Oilaviy qadriyatlar tizimida erkak kishi, ya'ni yigitning unib o'sishi, o'qishi va ma'lumotli bo'lishi uchun ko'proq e'tibor berilmoqda. Agar oila ijtimoiy muhtoj oilalardan bo'lsa, yig'ilgan mablag' aynan yigit kishiga ishlatilishi namoyon bo'lmoqda. Bu holat o'zbek oilalarida yigit kishining istiqbolda boquvchi bo'lishi bilan, o'z ota-onasini qariganda moddiy ta'minlashi lozimligi bilan bog'liq. Ammo ayol kishi, agar unda bunday layoqat bor bo'lsa, ma'lumotli bo'lishga haqqi borligi inkor etilmoqda.

O'tish jarayonidagi ba'zi qiyinchiliklar sharoitida ayollar ko'proq faol bo'lganliklari va ular uchun imkoniyatlar keng tashkil etilganligi bois jamiyatda o'z oilasini ta'minlayotgan, moddiy mustaqil bo'lgan va mulkdorga aylangan xotin-qizlar ko'paymoqda. Bu esa oiladagi an'anaviy iyerarxiyaning, ya'ni "mansab"lar bo'linishining buzilishiga olib kelmoqda. Mazkur holat ularni, ya'ni erkakni ayol cho'ntagiga bog'lab qo'yimoqda. Shu bois, erkaklar psixologiyasi, shuningdek ayollar psixologiyasi va o'zini tutishida o'ziga xos o'zgarishlar yuz bermoqda va aks etmoqda. Erkak kishi oila boshqaruvchisi sifatidagi azaliy vazifasini qo'ldan bermoqda. Bu holat osonlikcha yuz berayotgani yo'q: turli inqirozlar, oilaviy tushunmovchilik,

ajrim, janjal holatlari ko‘paymoqda. Mazkur o‘zgarishlarning ham ijobiy, ham salbiy tomonlar mavjud. Shu bois, mavjud o‘zgarishlar mohiyatini uning bor murakkabligi bilan tahlil va muhokama etish, oilada bo‘lishi mumkin bo‘lgan salbiy o‘zgarishlarning oldini olishga tomonlarni o‘rgatish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Oiladagi ma‘naviy oriyentirlar ham ma‘lum o‘zgarishlarni boshidan kechirdi. Umuman bir formatsiyadan boshqa formatsiyada yashashga o‘tish jarayoni insonlar psixologiyasida bosh ma‘naviy qadriyatlar tizimini isloh qilinishiga olib keldi. Mustaqillikning ilk yillarida oddiy aholi tabaqalarida o‘qish, ta‘lim olish inkor etila boshlandi. Buning natijasida bosh hayotiy aqida sifatida “pul”, “mablag‘”, “boylik” kabilar oldinga chiqdi. Ammo jamiyat hayotining kelgusi rivoji “aql”, “intellekt”, “texnik rivoj” va takomil masalalari bir-biriga doimiy bog‘liq ekanligini ko‘rsatdi. Shunga qaramay, “boylik” ketidan ketish ko‘pchilik jamiyat a‘zolarining asosiy qadriyatlaridan bo‘lib qolmoqda. Mana shunday hayotdan maqsadni faqat “boy” bo‘lishda ko‘rish, “boy bo‘lganga hamma eshiklar” ochiq deb tushunish, “boy bo‘lganim uchun hamma narsani qilaveraman” degan aqidalar keng tarqalmoqda. Buning ortida esa chin insoniy fazilatlar unitilmoqda.

Jamiyatda vujudga kelgan ijtimoiy tabaqalish natijasida o‘ziga to‘q, boy, ta‘minlangan tabaqalar ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta‘minlangan tabaqalarga nisbatan past nazar bilan qaramoqdalar. Ular dabdabali to‘y qilish, o‘z boyliklarini ko‘z-ko‘z qilib ko‘rsatish, farzandlarini “zo‘ravon” qilib o‘stirish, o‘ziga juda katta mas‘uliyatlarni olish, o‘z “qo‘lining uzunligi”, uning hamma joyga yetib borishini ta‘kidlash, mensimaslik, gerdayish, kekkayish, o‘ziga bino qo‘yishni odatiy hol deb bilmoqdalar. Shu bilan birga o‘zining kichik bir guruhdagi qadriyatlarini butun jamiyat ongiga singdirishga urinmoqdalar. Eng achinarli hol bu holatlar ko‘pincha ichki madaniyat, bilim, ilg‘or tafakkur, intellekt va ahloqiy poklikka qarama-qarshi qo‘yilmoqda. O‘ziga to‘qlik gumanitar qadriyatlar o‘rniga o‘tishi mumkin, deb baholanmoqda.

Oila ijtimoiy birlik sifatida er va xotin, ularning farzandlari, qaynona va qaynotalar, qaynagachi va qayinsingillar, qayinbo‘yi va qayinakalar, tog‘alar, xolalar, ammalar, amakilar, pochchalar va barcha qarindosh urug‘lar munosabatidan tashkil bo‘ladi. O‘zbek oilasi o‘z holicha mana shu qarindosh-urug‘chilikdan ayri holda, mustaqil holda yashay olmaydi. Urug‘-aymog‘chilik qadriyatlari juda yuqori qo‘yiladi va ularni ardoqlash zarur hisoblanadi. Ammo mazkur qadriyatning ham ijobiy, ham salbiy tomonlari mavjud. Ijobiy tomoni o‘zaro muloqot, bir biriga hamdardlilik, hamfikrlilik, birgalik, ko‘pchilik bo‘lib hayot zarbalariga qarshi turish qadriyatlaridir. Salbiy tomoni, bir tomondan har bir oila mustaqil deb e‘lon qilishiga qaramay, bunday murakkab oilaviy munosabatlar tizimida yosh oila ko‘pincha aslida mustaqil, va muhimi erkin bo‘la olmaydi. Oilaviy mojarolar ham, ularning katta-kichikligiga qaramay, faqat ikki inson o‘rtasidagi munosabatlarga emas, balki butun urug‘chilik munosabatlariga aylanib ketishi oson kechadi. Demak, yosh oilalar, ulardagi ikki tomon o‘z mustaqilligi va erkini birgalikda saqlab qolmoqchi, o‘zini o‘z yaqinlaridan, ular qiziqishi, ehtirosi, yaxshi niyatdagi entuziazmidan himoya qilmoqchi bo‘lsa, mustaqil oila ishlariga aralashish (yoki aralashmaslik) tartiblarini eng avval o‘rnatib olishlari shart bo‘ladi.

Bu borada, V.G.Belinskiy shunday degan “Shunga qat‘iy imonim komilki, er-xotin ittifoqi tevarak-atrofdagilarning aralashuvidan xoli bo‘lmog‘i kerak, binobarin, bu ikki kishidan boshqa hech kimning ishi emas”.

Shu nuqtai nazardan, oila ma'naviyati masalalari muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi.

Aynan oilada bosh insoniy va gumanistik qadriyatlar kamol topadi. O'g'irlik qilmaslik, birovning haqiga hiyonat qilmaslik, halol yashash, kamol topish, oila a'zolarini hurmat qilish va e'zozlash, an'anaviy ota-onaga hurmat, oilada mehnat qilish, oila iqtisodiyotini ta'minlash shu kabi o'nlab majburiyatlar va insoniy qadriyatlarni shakllantirish aynan oilaning zimmasida.

Zamonaviy o'zbek oilasi ichidagi ziddiyatlar va inqirozlar nuqtai nazaridan oila institutiga nazar solinsa, yuqoridagi holatlar o'zini ochiq namoyon etayotgan holatlar hisoblanadi. Shu bilan birga, o'zini pinhona namoyon qilayotgan holatlar, oila ichida kechib, tashqariga ko'p ham chiqmayotgan, ammo ko'payib borayotgan salbiy vaziyatlar ham mavjud.

O'zbeklar kelishmovchilik, ziddiyat, janjal bo'lgan uyda rohat bo'lmaydi, deb hisoblashadi. Oilada uning a'zolarini xo'rlamaslik, g'iybat qilmaslik, qilgan ishlaridan ayb topmaslik, yemoq – ichmoqqa qizg'anmaslik kabilar har doim targ'ib qilingan. Oila a'zolari muomalasida salbiy his -tuyg'ularni jilovlay bilish, bir-birini tushunib yetish, ziyrak bo'lish, rashk, gina-kudratning oldini olish yo'llariga yoshlarni o'rgatish darkor.

Eng avvalo yosh yigit va qizlarni oilaviy turmushning barcha o'ziga xosliklariga ochiq va samimiy o'rgatish lozim. Erkak psixologiyasi va ayol psixologiyasi, ular fiziologiyasi, ma'naviy-ruhiy va jismoniy ehtiyojlari kabi masalalarda zamonaviy qarashlarning barchasini yoshlarga bermoq zarur. Ayollarimizda erkaklarga nisbatan “g'arazli”, “shaxsiy moddiy talablarni qondiruvchi” sifatidagi egoistik munosabat keng tarqalgan. Erkaklar esa o'z ayollariga oilaning xizmatkori, uning yumushlarini bajaruvchi, barchaga bo'ysunishi lozim bir jihoz sifatida qarashadi. Ikkala stereotip ham noto'g'ri hamda o'zgarishi lozim bo'lgan stereotiplardan hisoblanadi. NA ERKAKKA, NA AYOLGA “g'arazli”, faqat “manfaat olish”ga yo'naltirilgan munosabat ko'rsatib bo'lmaydi. G'arazli munosabat inson nafsoniyatini yerga uradi. Shu bilan birga hech kimga ustunlik asosida munosabat ham bildirib bo'lmaydi. Er va xotin munosabati rahmdillik, mehr, oqibat, bir birini asrash tamoyillari asosiga qurilmog'i lozimligi ayon.

Ulug' rus yozuvchisi L.N.Tolstoy oiladagi munosabatlar uyg'unligi va erkak bilan ayolning majburiyatlari borasida hozir ham dolzarb bo'lgan tamoyilni aytib o'tgan: “Pishirib-kuydirish, tikib-yamash, kir yuvish, bolalarga qarash faqatgina ayollarning ishi, buni qilish erkaklarga uyat degan g'alati, ildiz otib ketgan yanglish fikrlar mavjud. Vaholanki, buning aksi uyatliroq: holdan toygan, qachon qarasang nimjon, homilador ayol zo'r-bazo'r ovqat tayyorlayotgan, kir yuvayotgan, kasal bolasiga qarayotgan bir paytda, ko'pincha bekor yurgan, vaqtini bo'lar-bo'lmas ishlar bilan yoxud butunlay besamara o'tkazayotgan erkaklarga uyat”.

Xulosa o'rnida yigit va qizlarni zamonaviy bilimlar asosida oilaviy munosabatlarga to'g'ri yo'naltirish zarur. Oila – muqaddas dargoh. Shu bois, oilaga muqaddas munosabat zarur. Sokratning bir jumlasini mashhur: “O'ylab-netib o'tirmay shartta uylan. Xotining yaxshi chiqsa-ku, xo'p-xo'p, yomon chiqsa – faylasuf bo'lasan!”. Faylasuf bo'lish orzu istagi aynan xotin kishi xarakteri va uning erkakka bo'lgan munosabati bilan umuman bog'liq emas. Ammo aynan ayol va erkak munosabatlari, ya'ni har ikki tomon munosabatlari, ayniqsa ularning noto'g'ri tashkil qilganligi, ko'p xollarda hayotni falsafiy idrok qilishini uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Bekalik saodati” X. Pardayeva . Toshkent, “Yurist-media” nashriyoti -2012 yil. 100 bet.
2. “Do‘stlar topish, o‘zgalarda hush taasurot qoldirish va muvofaqiyat qozonish sirlari” Toshkent, “Davrrpress”- 2010-yil. 277-bet.
3. “Do‘stlar topish, o‘zgalarda hush taasurot qoldirish va muvofaqiyat qozonish sirlari” Toshkent, “Davrrpress”- 2010-yil. 275-bet.
4. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” Karimov I.A. Toshkent “Ma’naviyat”-2008-yil. 56-bet.
5. Каримов И.А. Биз ўз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. –Т.: Ўзбекистон, 1999, 7-том, –Б.252-253.
6. Иномова М.О. Оилада болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси. –Т.: ТДПУ, 1999;
7. Мусурмонова О. Оила маънавияти – миллий ғурур. –Т.: Ўқитувчи, 2000;
8. Мусурмонова О., Баубекова З. Ўқувчиларнинг маънавий маданиятларини шакллантириш. –Т.: Фан, 1993;
9. Сафаров О., Махмудова М. Оила маънавияти.-Т.: Маънавият, 1998;
10. С.Очил. Мустақиллик маънавияти ва тарбия асослари. –Т.: Ўқитувчи, 1997;
11. Шайхова Х., Назаров К. Умуминсоний қадриятлар ва маънавий камолот. –Т.: Ўзбекистон, 1992;
12. Юсупов Э. Инсон камоллигининг маънавий асослари. – Т.: Университет, 1998;
13. Нишанова С. Маънавият дарслари. –Т.: Ўқитувчи, 1994; Холматова М. Оилавий муносабатлар маданияти ва соғлом авлод тарбияси. –Т.: Ўзбекистон, 2000;
14. Холматова М., Муравьева Н. Ёшлар оилавий ҳаёт бўсағасида.-Т.: Ўзбекистон, 2000;
15. Тўраева О. Ҳаёт сабоқлари.-Т.: Ўзбекистон, 2005; Тўраева О. Оилавий ҳаёт этикаси ва психологияси. –Т.: Ўқитувчи. 1990; Курбонов Т. Одобрнома. –Т.: Ўқитувчи, 1990;
16. Фитрат. Оила. –Т.: Маънавият. 1998.